

KARTOSHKADA UCHRAYDIGAN KASALLIK VA KASALLIKLARGA QARSHI KURASHISH CHOR TADBIRLARI

1. O.G.Axmedov

2. O.B.Yunusov

1. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti, assistenti.

2. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar inistituti,
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812319>

Annotatsiya: Kasallik Qo'zg'atuvchi – mikoplazma. Kasallik hashorat oziqlanganida qo'ypechak orqali, shuningdek tugunaklar orqali yuqadi. Jahonning borcha kartoshkachilik zonalarida virusli, viroidli va mikoplazmali kasalliklar tarqalgan, ammo shimoliy mintaqalarda ular bilan zararlanishi, janubiy mintaqalarga nisbatan kamroq.

Kalit so'zlar: Kasallik, zarrarkunanda, baktiriya, virus, zamburug', qo'zg'atuvchi, Kartoshkada uchraydigan kasalliklardan asosan Kartoshka tugunaklarini urchuqlanishi (gotika). Qo'zg'atuvchi kartoshka tugunagini urchuqlaydigan viroid (VVKK- KTUV), Kasallik kontakt yo'li bilan, tugunaklarni kesishda, qator orasiga ishlov berishda qishloq xo'jalik qurollari, shuningdek kana, shira, qo'ng'izlar orqali yuqib, urug' va gul changi orqali tarqaladi. Kasallangan o'simlik hosili 85 foizgacha kamayadi.

Bu kasallikka chalingan o'simliklar past bo'yli bo'ladi, tupdagi poyalar soni qisqaradi va yon, ayniqsa, pastki shoxlari kuchli o'saboshlaydi. Shox va barglari poyaga nisbatan o'tkir burchak hosilqilib o'sadi va go'yo unga yopishib turgandek ko'rinadi.

Bu o'simliklarga gotik shakl beradi. Gotika gullash kuchining susayishi va barg plastinkalariningqisqarishi belgilari yordamida aniqlanadi. Gotika bilan kasallangan o'simliklar tugunagi maydalashadi va uzun cho'ziq yoki urchuqsimon shaklga kiradi qo'ng'ir dog'lar hosil bo'ladi va tugunak ustida yorilishlar ham kuzatiladi.

Stolbur so'lish. Qo'zg'atuvchi – mikoplazma. Kasallik hashorat oziqlanganida vaqo'ypechak orqali, shuningdek tugunaklar orqali yuqadi. Asosiy yuqtiruvchisi – saraton chirildog'i. Barg shirasi (soki) orqali yuqmaydi. Stolbur so'lish kasalligi bilan zararlangan tugunak, ko'pchilik hollarda hosil bermaydi.

O'simlikning uchkiqismidagi barglari chekkaqismida xloroz paydo bo'ladi, o'sishi sekinlashadi va mayda bargliligi rivojlanadi va uqirmizi rangga kirishi mumkin. Barglari eniga torayib, o'tkir uchli,qattiq, o'rta tomiri tomon bukilgan yoki tarnov singari bukilgan bo'ladi. Xloroz o'simlikni butun tanasi bo'ylab tarqaladi.

Bo'g'im oraliqlariqisqaradi,bargqo'ltiqlaridagi kurtaklari o'sib hovaki ildizlar hosil bo'lishi kuzatiladi. O'simlik o'sishi sekinlashadi yoki to'xtaydi. O'suv davrining ikkinchi yarmida poyaning pog'onalaridagi barglari so'liy boshlaydi, so'lish o'simlikniquritadi. Hosil bo'lgan tugunaklar, nisbatan yumshoq, aynigan, bujmaygan, ko'pchilik hollarda ipsimon o'simta beradigan bo'ladi. Bunday tutunaklar yo ko'karmaydi yoki ko'karsa ham nimjon o'simlik hosil qiladi. Yuqori haroratda kasallik belgilari (simptomlari) kuchayadi.

Alvasti supurgi. Qo'zg'atuvchi 1072_f 1– mikoplazma bo'lib, tugunaklar va saraton chirildog'i orqali yuqadi, kontakt usulda yuqmaydi. Kasallangan o'simliklar uchki barglarida xloroz kuzatiladi, asosiy poyasini o'sishi juda sekinlashadi, ko'p sondagi mayda rangsiz bargli katta va ingichka poyalar hosil qiladi. O'simlik sershox, pakana tup ko'rinishga kiradi. Barg to'plamida barglar soni kamayib ketadi.

Tugunaklari ko'p, lekin juda mayda bo'lib, o'suv davri oxirida ko'p sondagi ipsimon poyalar hosil qiladi. Ayrim xollarda gullari ko'kish rangga kiradi. Kasallik harorat yuqori bo'lganda kuzatiladi.

Kasalliklar bilan kurash choralari. Jahonning borcha kartoshkachilik zonalarida virusli, viroidli va mikoplazmali kasalliklar tarqalgan, ammo shimoliy mintaqalarda ular bilan zararlanishi, janubiy mintaqalarga nisbatan kam, bu mintaqada haroratni yuqori va kasallik tashuvchi hashoratlarni ko'p bo'lishi o'simlikniqayta zararlanishi uchun engqulay sharoit yaratib, zararlanish ehtimolini va hosildorligini pasaytiradi.

O'simliklarni 1 foizi xavfli viruslar bilan zararlansa hosildorlikni 0,5-0,6 foizga kamayishiqabulqilingan. Viruslar epidemiyasi ko'p sondagi yuqtiruvchi shiralar paydo bo'lgan yili yuzaga keladi va viruslarni tez tarqalishiga yordamqiladi. Kartoshka virus kasalliklari bilan to'g'ridan - to'g'ri kurashilmaydi.

Viruslar rivojlanishini oldini olish mumkin, buning uchun viruslar manbai, yuqtiruvchi bo'lgan o'simlikni yo'qotish bilan uni infeksiyon davri bo'ziladi. Infeksiyalarni asosiy manbai infeksiya tushgan o'simlikdir. Kasallangan ona tugunakdan hosil bo'lgan o'simlikda, hosildorlik pasayadi. Shuning uchun virusli kasalliklarga qarshi kurash chora-tadbirlari barchasi sog'lom urug'lik kartoshka yetishtirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Oziqbop kartoshka yetishtirishda virusli infeksiyaga qarshi muntazam ravishda sertifikatsiyalangan urug'lik sotib olish va kasalliklarga chidamli navlarni ekish bilan kurashish mumkin. Xo'jaliklarda kartoshka bo'g'inlarini (reproduksiya) yetishtirish soni iqlim sharoit, navlarni chidamligi vaqo'llaniladigan profilaktik chora-tadbirlarga bog'liq.

Chidamli kartoshka navlarini yetishtirish virusli kasalliklarga qarshi kurashda iqtisodiy va ekologik manfaatli chora-tadbirlardan hisoblanadi. Muayyan viruslar va ular shtammlariga navni chidamligi unga xos xususiyat hisoblanadi.

Kasalliklar majmuasiga chidamli navlarni yaratish zarur. Katta maydonlarda chidamli kartoshka navlarini yetishtirish bilan, umumiy infeksiyon fonni ma'lum darajada kamaytirish mumkin. Oziqbop kartoshka yetishtiriladigan maydonlarda virusli kasalliklarga qarshi kurashda ko'p viruslar manbai bo'lgan begona o'tlarni yo'qotish va yuqtiruvchi shiralarga qarshi kurash muhim ahamiyatga egadir.

Kartoshkani virus kasalliklari infeksiyon zanjirini profilaktik agrotexnik chora-tadbirlar bilan ma'lum darajada uzish mumkin. Palakni yo'qotish so'ruvchi shiralar yordamida palakdan tutugnakka yuqtiriladigan viruslar oldini oladi. Palakni yo'qotish muddati navni yetilishi, viruslarga chidamligi va ob-havo sharoitiga bog'liq.

Infeksiyalarni kamaytirishda mavjud navga xos bo'lgan shakl va rangga ega bo'lgan tugunaklarni tanlab olish, kasallangan tugunaklarni brakka chiqarish, viruslarni yuqishga yordamqiladigan, qator orasiga ishlov berishlarni kamaytirish, fosforli o'g'it bilan optimal oziqlantirish, nihollar hosil bo'lishini va o'simlik o'suv davri boshlanishida uni o'sishini tezlatadigan ekish oldidan urug'larni tayyorlash,

O'simliklardagi viruslarni kamaytirishga yordamqiladigan gektarda poyalarni bir xilqalinlikda bo'lishi va o'simliklarni yaxshi rivojlanishiga erishish kabi chora-tadbirlarni o'tkazish muhim ahamiyatga egadir. Funktsional (noparazitar) kasalliklar.

Bu kasalliklar tashqi muhit omillarining me'yordan keskin o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Bu o'zgarishlar o'simliklarning me'yoriy fiziologik jarayonlarini buzilishiga va kasallik belgilarini paydo bo'lishiga olib keladi. Funktsional kasalliklarga qarshi birinchi navbatda

o'simlikni o'sishi, rivojlanishi va tugunak hosil qilishi uchun, birinchi navbatda, yetarli yorug'lik, oziq moddalar, suv va harorat bilan ta'minlash chora-tadbirlarini o'tkazish kerak. O'zbekiston iqlim sharoitida kartoshkaning qo'yidagi funksional kasalliklari eng ko'p tarqalgan. Tugunak etiniqorayishi- saqlash davridaqizibqolishi, kislorod yetishmasligi, shuningdek o'suv davrida kaliy o'g'itini yetishmasligi natijasida yuzaga keladi.

Tugunaklar zang kasali – zararlangan tugunak kesilganida kombial xalqasi bo'ylab o'lchami 1-20 mm bo'lgan zang-jigarrang dog' ko'zga tashlanadi. So'ng ular yiriklashib, bir-birigaqo'shiladi, tugunak eti jigarrangga kiradi. U tugunak tarkibida kraxmal miqdorini kamaytiradi, ta'mi va tovar ko'rinishini yomonlashtiradi.

Zang kasalligiga erta muddatda ekiladigan va hosilini kechiktirib iyun oyi o'rtalarida yig'ishtiriladigan navlar uchraydi. Ayrim hollarda bu kasallik bilan 50-60 foiz hosil zararlanadi. Bu holatni kamaytirish uchun ertagi navlarni ekish va hosil yig'ishtirishni kechiktirmaslik kerak. Tugunaklar xajmi va shaklining o'zgarishi suv va oziqlanish tartiboti buzilishi natijasidir. Sug'orish kechiktirilsa oziq moddalar tugunakga yetib bormaydi, ular o'sishi to'xtaydi, tugunakning ayrim qismlari qariydi va o'sish xususiyatini yo'qotadi.

Sug'orilganda o'sish ko'pchilik tugunaklarda tiklanadi, xususan yiriklarida, ayrimqismlari o'saboshlaydi. Natijada ularni shakli o'zgarib beso'naqay, qing'ir-qiyshiq tugunaklar hosil bo'ladi. Tuproqda namlik yetishmasa ayrim navlarning yosh tugunaklari keksayib (eskirib) qoldai va o'sish xususiyatini yo'qotadi. Bular sug'orilsa ko'karib qo'shimcha poya beradi, ularda ikkilamchi mayda tugunaklar hosil bo'ladi, ular ham shunday o'sadi.

Shaklini o'zgarishi tugunaklarning tovar sifatini pasaytiradi. Ayrim navlarda shakli o'zgargan tugunaklar miqdori 25-30 foizgacha yetadi va undan ham oshadi.

Bulardan tashqari aynigan tugunaklar ajratilganda chiqindi ma'lum darajada ko'payadi.

Kasallangan tugunaklar poya va ikkilamchi tugunak hosilqilishi uchun, asosiy tugunaklarga tegishli bo'lgan oziq moddalarni o'zlashtiradilar, natijada ular o'sishdan to'xtab iste'molqilib bo'lmaydigan (steklovidno'y) holatga o'tadilar. Ikkilamchi tugunaklar hosil bo'lishi hisobiga mayda-notovar tugunaklar ko'payadi va ular hisobiga hosil kamayadi.

References:

1. Азимов Б.Б. Испытание сортов зарубежной селекции в Узбекистане. Ж. “Картофел и овохи”, 2003.
2. Астанакулов Т.Э., Абдукаримов Д.Т., Хакимов Р.А., Мавлянова Р.Ф. Генофонд и селекция картофеля в Узбекистане. В кн. “Картофелеводство Узбекистана”. Ташкент, МСВХ, 2004.
3. Балашев Н.Н. Сорта В кн. “Выращивание картофеля и овощей при орошении” Москва “Колос” 1968.
4. Балашев Н.Н., Земен Г.О. Сорта картофеля. В кн. “Овощеводство”. Ташкент, “Укитувчи”, 1972.
5. Хакимов Р.А., Кадырходжаев А., Астанакулов Т.Э., Зуев В.И. Раёнированные сорта. В кн. “Картофелеводство Узбекистана”, Ташкент. МСВХ, 2004.
6. Воловик А.С. Комплекс мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями картофеля. В кн. “Производство картофеля” Москва. Рострагропромиздат, 1990.

7. Воловик А.С., Глѐз В.М., Замотаев А.И., Зейрук В.Н., Литун Б.П. Комплексная система мероприятий по защите картофеля от болезней, вредителей и сорняков. В кн. "Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков". Москва. Агропромиздат, 1989.
8. Карманов С.Н. Защита картофеля от вредителей и болезней. В кн. "Картофель на приусадебном участке" Москва. изд.дом.МСП, 2002.

